

Herbert Maeder fand großen
Gefallen am neuen
Zentralbahnhof von Neapel:

Poesie aus Glas und Beton

Die Schalterhalle weist 24 Schalter auf. Unter dem Boden, der hier aus poliertem Naturstein besteht, sind Heizröhren verlegt, mit denen bei Kälte die Glasinsel geheizt werden kann.

Ing. Romeo Gabriele von der Bauabteilung der italienischen Staatsbahnen erklärt das Projekt. Als Akzent zur sehr flachen Bahnhofshalle wird links ein 17stöckiges Hochhaus für Bahnbüros und Hotel entstehen. Die im Vordergrund geplanten Überdachungen erlauben es dem Reisenden, den Weg vom Zug zum Taxi oder Bus bei Sonnenglut im Schatten und bei Regen im Trockenen zu gehen.

Mit violetterm Wollstoff überzogen sind die breiten Sessel im 1.-Klasse-Wartesaal. Der Reisende hat hier das Gefühl, in einem eleganten Klubraum zu sein.

Der größere Teil der Halle ist gegen die Piazza und die Bahnsteige hin offen. Eine Art Glasinsel im lichten Raum birgt Billetschalter, Wartesäle und Kiosk.

Sie warten in der offenen Halle auf den ‚Diretissimo‘ aus Rom. Lokalzüge kommen ein Stockwerk tiefer an. Die großzügige Gestaltung der Piazza Garibaldi wurde durch eine Verlegung des ganzen Vorortverkehrs unter die Erde ermöglicht. Rolltreppen führen zur Bahnhofshalle empor, verschiedene Ausgänge münden direkt auf die Piazza Garibaldi.

Telefonkabinen gibt es hier nicht; die Telefonapparate sind offen an den sechseckigen Säulen angebracht. Man stellt zur eigenen Überraschung fest, daß es auch ohne die unhygienischen Kabinen mit der oft stickigen Luft geht.

Das alte Baumeistervolk der Italiener bleibt seinem Rufe nichts schuldig: Wahre Bauleidenschaft verbindet sich bei ihm mit angeborenem Formensinn und läßt so immer wieder Werke entstehen, die nicht nur die ihnen zugeordneten Aufgaben aufs beste erfüllen, sondern die zudem schön sind – Baukunstwerke im besten Sinne. Weit entfernt von Geschmäckeltum und modischer Nachäfferei, gegründet auf konstruktiv-rechnerischem Können und unter dem Drucke einer hartnäckigen Ökonomie werden neue Lösungen gesucht und gefunden.

Der Bahnhof ROMA-TERMINI wurde von Kennern als der schönste Bahnhof der Welt bezeichnet. Ich glaube, daß NAPOLI-CENTRALE ihm den Rang streitig machen wird. Dieser Bahnhof ist noch im Bau. Aber wenn auch vom 17stöckigen ‚Grattacielo‘ erst die Baugrube ausgehoben ist, so läßt doch allein die Bahnhofshalle dieses neue Werk als einen Höhepunkt moderner Baukunst erkennen.

Das Projekt von NAPOLI-CENTRALE ist nicht das Werk eines einzelnen Architekten. Aus einem nationalen Wettbewerb gingen drei Teams als Gewinner hervor. Ihre Projekte ‚Gabbiani‘ (Viali, Cameli, Battaglini, Lombardi), ‚Granatello‘ (Cocchia, Baringi, Piccinati, Zevi) und ‚Trasparenza pensiline‘ (Nervi, Campanella, Vaccaro) wurden zusammengelegt. Der Einfluß des großen Mannes der neuen italienischen Baukunst, des Römers Pier Luigi Nervi, ist dem Eingeweihten allerdings sofort ersichtlich.

In Neapel wurde 1956 mit dem Bau des Untergrundbahnhofs begonnen, 1958 der alte Bahnhof abgebrochen. Schon 1962 sollen sämtliche Arbeiten beendet sein. Vier Milliarden Lire (ca. 28 Millionen Franken) wird dieser Bahnhof kosten. Das entspricht ziemlich genau den Jahreseinnahmen von NAPOLI-CENTRALE.

